

Tələbə Elm Jurnalı 2025
ES CİLD 1

Elmdə AEİK

**Azərbaycan Elm və
İnnovasiya Könülləri 5 il**

BAŞ REDAKTOR Cavid Quluyev

REDAKSİYA HEYƏTİ

PhD.Türkan Səmədova,Phd.Abdullah
Alakbarov,Msc.Gülçin Kərimova,MSc.Əminə İbrahimova ,
Bayram Bayramov,Leyla Tağızadə,

REDAKSİYA ŞURASI

Qurbanəli Fuyzullayev, Elmin __ , Gülçin
Mirzayeva,Bağdagül Cəfərli, Sara Həmidova,Nərmin
Muradlı,

MSc.Lamiyə İsrəfilı **(məsul katib)**

Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könülləri 5 il

Əziz oxucular,

Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könüllüləri (AEİK) olaraq, fəaliyyətimizin beşinci ilini qeyd etməkdən böyük qürur duyuruq. Bu illər ərzində əsas məqsədimiz gəncləri elmə və innovasiyaya cəlb etmək, onların potensialını üzə çıxarmaq və ölkəmizdə elmin inkişafına töhfə vermək olmuşdur. Bu məqsədlə təşkilatımız müxtəlif layihələr, təlimlər, seminarlar və beynəlxalq əməkdaşlıqlara imza atmışdır.

Beş il əvvəl başladığımız bu yol, gənclərin elm və texnologiya sahəsindəki iştirakını gücləndirmək və cəmiyyətimizin elmi biliklərə əsaslanan inkişafını təmin etmək niyyəti ilə başlamışdır. Bu müddət ərzində minlərlə gəncin iştirak etdiyi tədbirlər, təqdim olunan layihələr və əldə olunan uğurlar, qarşıya qoyduğumuz məqsədlərin düzgünlüyünü bir daha sübut etmişdir.

"Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könüllüləri 5 il" adlı bu məqalə ilə sizi keçdiyimiz yola qısaca nəzər salmağa dəvət edirik. Hər bir uğurumuzda bizə dəstək olan könüllülərimiz, tərəfdaşlarımız və gənclərimizlə birgə daha böyük nailiyyətlərə imza atmaq üçün həvəslə çalışırıq. Bu yazı, ötən illərin nailiyyətlərini dəyərləndirmək və gələcək hədəflərimizi paylaşmaq üçün bir fürsətdir.

Jurnalımızda təqdim olunan məqalələr, layihələrimizin detalları, iştirakçıların təəssüratları və gələcək planlarımız barədə məlumatlarla doludur. Ümid edirik ki, bu jurnal vasitəsilə təşkilatımızın fəaliyyətlərini daha yaxından tanıyacaq və hər bir oxucu bu uğur hekayəsinin bir hissəsinə çevriləcək.

Bu əlamətdar ildönümündə bizimlə birgə olan hər kəsə dərin minnətdarlığımızı bildirir və gələcəkdə daha böyük uğurlar əldə edəcəyimizə inamımızı ifadə edirik.

Hörmətlə, İdarə Heyəti komandası

Mündəriciat

Ön söz	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könülləri 5 il	3
Model Orqanizmlər Və Onların Əhəmiyyəti	7
BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNİN GENETİK ƏSASLARI, ƏTRAF MÜHİT FAKTORLARI VƏ MÜALİCƏSİ.....	11
Rnt Polimerazanın Tipləri Və Funksiyaları.....	15
VİRAL İNFEKSİYALARIN CANLILARDA YOL AÇDIĞI FƏSADLAR, QONAQ CANLIDA ÇOXALMA VƏ DAVRANIŞI	22
Yaşıl Texnologiyaların Ətraf Mühitin Mühavizəsinə Təsiri	28
Atf Və Onun Hüceyrədə İstehsalının Təməl Mexanizmi	35
Könüllülərimizdən Şərhiz	41

Model Orqanizmlər Və Onların Əhəmiyyəti

Əminə İbrahimova

Atatürk Universiteti, Təbiət Elmləri Fakültəsi, Molekulyar biologiya və genetikə, Erzurum, Türkiyə

Giriş

Model orqanizmlər tədqiqatçılar tərəfindən xüsusi bioloji prosesləri öyrənmək üçün istifadə olunan növlərdir. Onlar insan-larla oxşar genetik xüsusiyyətlərə malikdir və ümumiyyətlə genetikə, inkişaf biologiyası və nevrologiya kimi tədqiqat sahələrində istifadə olunurlar. Model orqanizmlər adətən laboratoriyaya şəraitində asan saxlanması və çoxalması, qısa nəsil dövrləri və ya müəyyən əlamətləri və ya xəstəlikləri öyrənmək üçün mutantlar yaratmaq qabiliyyəti üçün seçilir.(5) Model orqanizmlər hüceyrə, toxuma, orqan və sistem səviyyəsində bioloji sistemlər haqqında dəyərli məlumatlar verir. Model orqanizmlərin bir neçə növü var. Onlar mürəkkəblilik və istifadə baxımından fərqlənirlər. Maya kimi kiçik, sadə orqanizmlər adətən insanda xərcəng xəstəliyində gen mutasiyalarını öyrənmək üçün istifadə olunur, meyvə milçəyi (*Drosophila melanogaster*) və zebra balığı (*Danio rerio*) isə genetikənin öyrənilməsi və xəstəliyin inkişafı üçün idealdır. Siçan modelləri, həmçinin xəstəliyin gedişatını və yeni dərmanların inkişafını öyrənmək üçün biotibbi tədqiqatlarda geniş istifadə olunur.(5)

Son on il ərzində, xüsusilə İnsan Genom Proqramı ilə əlaqəli geniş miqyaslı genom seqmentasiya layihələrinin təqdimindən bəri, "model orqanizm" ifadəsi müasir bioloji müzakirələrdə çox yaygındır. Həqiqi "model orqanizm" ifadəsinin tarixi nöqtəsi-ni müəyyənləşdirmək son dərəcə çətinidir; ancaq aydındır ki, 1980-ci illərin axırlarına qədər ədəbiyyatlarda bu ifadəyə rast gəlinməmişdir.(3) İnsan genomu ilə müqayisədə homologiyası çox yüksək, lakin genom ölçüsü kiçik olan model orqanizmlər insanlar üzərində həyata keçirilməsi mümkün olmayan hər cür təcrübədə istifadə oluna bilərlər. Son illərdə, zebra balığı (*Danio rerio*), medaka balığı (*Oryzias latipes*) və balon balığı (*Fugu rubripes*) kimi bəzi su orqanizmləri model orqanizmə kimi istifadə olunur.(1)

<https://blog.addgene.org/plasmids-101-five-popular-model-organisms>

Şəkil 1. Model orqanizmlər

Model orqanizmləri istifadə edən platformlar yeni gen-xəstəlik əlaqələrinin aşkarlanmasına kömək edir, vari-antın patogenliyini təsdiqləyir və yeni terapiya üsullarının yaradılmasına kömək edir.UDN Model Orqanizm Skrining Mərkəzi (MOSC), model orqanizmlərdə informasiya və funksional tədqiqatların tətbiq edilməsi üçün unikal bir resursdur və diaqnoza kömək etmək məqsədilə qurd (*Caenorhabditis elegans*), drozofil (*Drosophila melanogaster*) və zebra balığı (*Danio rerio*) kimi model orqanizmlər istifadə edir.(4)

Məsələn,*Caenorhabditis elegans* (adətən *C. elegans* kimi tanınan) yalnız bir millimetr uzunluğunda olan bir qurdu və onun həyat tərzi ilə görünüşü insanlarınkilə heç də bənzəmir - lakin molekulyar səviyyədə həyatın bir çox əsas proseslərini bizimlə paylaşır. *C. elegans*-ni tədqiq etmək bir çox mühüm tapıntılarına səbəb olmuşdur.Məsələn, alzheimer xəstələrinin beynində qurulan beta-amiloid peptidlərinin təsirlərini öyrənmək üçün *C.elegans*-ni istifadə edənlər var.*Caenorhabditis elegans*, bu xəstəliyin altındakı bəzi molekulyar mexanizmləri açıq çıxarmağa kömək etmişdir.(2)

"Model orqanizm" termini müəyyən bir bioloji proses və ya sistemlə bağlı tədqiqat aparılmasında istifadə olunan hər hansı bir təcrübi orqanizmi təsvir etmək üçün istifadə olunur.Elə model orqanizmlər də var ki,onlar model orqanizm tədqiqatının motivlərini və bəzi bioloji üstünlükləri (nisbi kiçik ölçü və genomun təbiəti) ekstrem şəkildə təmsil edirlər, lakin bəzi məhdudiyyətlərə malikdirlər.Bu orqanizmlər arasında, pufferfish və *Mycoplasma genitalium* kimi minimal genom layihələri ilə əlaqələndirilmiş mikroorqanizmlər və hətta *Escherichia coli*(mübahisəli) kimi or-qanizmlər daxildir.(3)

Bu gün gen mühəndisliyində davam edən irəliləyişlər,tam ardıcıl genomlardan əldə edilən məlumatlarla birləşərək,canlı orqanizmlər daxilində genetik məlumatı böyük dəqiqliklə idarə etməyi gətirdikcə asanlaşdırır.İndi insan genləri genetik və ya anatomik cəhətdən tamamilə fərqli olan digər

orqanizmlərə daxil edilə bilər ki, bu da genomları təbiətdə bizimkinə çox oxşar olan növlərin öyrənilməsi ehtiyacını azaldır. Bundan əlavə, bioinformatika, məlu-matların işlənməsi üsullarının biologiyaya tətbiqi indi bizə insanlar və model orqanizmlər arasında hansı genlərin paylaşıldığını dəqiq deyə bilər.(6)

```
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment

Arabidopsis  MASFDEAPPGNKAGEKIFRTKCAQCHTVEAGAGHKQGNLNGLFGRQSGTTAGYSYSA  60
Drosophila  ----MGVPAGDVEKGKKLFVQRCQAQCHTVEAGGKHKVGPNLHGLIGRKTGQAAGPAYTDA  56
Homo        -----MGDVEKGKKIFIMKCSQCHTVEKGGKHKGTGNLHGLFGRKTGQAPGYSYTA  52
Mus         -----MGDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKGTGNLHGLFGRKTGQAAGFSYTD  52
           *!.: *!* * :!*:***** * . ** *****:***:***: * :*!:*: *

Arabidopsis  NKNKAVWEKALYDYLLNPKKYIPGTMVFPGLKKPQDRADLIAYLKESTAPK  114
Drosophila  NKAKGITWNEDTLFEYLENPKKYIPGTMIFAGLKKPNERGDLIAYLKSATK--  108
Homo        NKNKGIWGEDTLMAYLENPVKYIPGTMIFVGIKKKEERADLIAYLKKATNE-  105
Mus         NKNKGIWGEDTLMAYLENPVKYIPGTMIFAGIKKKGERADLIAYLKKATNE-  105
           ** *.: * *!:* :** *****:***:***: *!* *!*****:!*
```

<https://www.scienceinschool.org/article/2017/life-models/>

Şəkil 2. Bioinformatikada istifadə edilən üsullardan biri də müxtəlif növlər tərəfindən paylaşılan ümumi bioloji ardıcılıqları müəyyən etməyə imkan verən ardıcılığın düzülməsidir. Bu nümunə Arabidopsis, Drosophila, insan (Homo) və siçan (Mus) zülalının (sitoxrom c) amin turşusu ardıcılığını müqayisə edir.

Model orqanizmlərin 3 fərqli tipi var:

1.Genetik model orqanizmlər

Genetik analiz üçün əlverişlidirlər.Bu orqanizmlər çox tez çoxalır və qısa müddətdə çoxlu nəsil vermək qabiliyyətinə malikdirlər və çoxlu mutant fərdlər alınır.Genetik xəritələri çıxarıla bilər Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans. Kimi canlılara bu orqanizmlərə nümunə olaraq göstərə bilərik.

2.Eksperimental genetik orqanizmlər

Bu orqanizmlərin nəsil vermə dövrləri uzun olduğundan və zəif genetik xəritəyə malik olması səbəbi ilə genetik tədqiqatlarda istifadə edilmir.Ancaq,Gallus gallus (toyuq) və Xenopus laevis (bir növ qurbağa) kimi növlərin verdiyi embrionlar dayanıqlı olduğu üçün inkişaf biologiyasında model orqanizmlər kimi istifadə olunur.

3.Genomik model orqanizmlər

Bu növ orqanizmlər genetik və ya eksperimental üstünlüklərindən və mənfi cəhətlərindən asılı olmayaraq model orqanizmlər olaraq seçilir. Çünki onlar təkamüldə inkişafının çox mühüm nöqtəsində olurlar və ya genomlarının bəzi keyfiyyəti onları öyrənmək üçün ideal hala gətirir.

Nəticə

Model orqanizmlər həm bioloji həm də kliniki araşdırmalara araşdırmaçılar üçün çox vacib olan təcrübə materiallarıdır.Model orqanizmlərdən ən çox istifadə isə ,bəzi təcrübələr insanlar üzərində aparıla bilmədiyi və qeyri-etik olduğu hallarda geniş istifadə olunur.Ancaq elm və tibb inkişaf etdikcə artıq model orqanizmlərə olan tələblər də zaman keçdikcə azalacaqdır.

Ədəbiyyat Siyahısı

1. Kutluyer, F., & Aksakal, E. (2012). Sucul model organizmalar ve biyoteknolojide kullanımı. Anais da Acade-mia Brasileira de Ciências. <http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2013.282.101>
2. Weston, L. (n.d.). From model organism to medical advances. Science in School. <https://www.scienceinschool.org/>
3. Ankeny, R. A., & Leonelli, S. (2011). What's so special about model organisms? Studies in History and Philo-sophy of Science Part A, 42(2), 313-323. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2010.11.039>
4. Baldrige, D., Wangler, M. F., Bowman, A. N., Yamamoto, S., Undiagnosed Diseases Network, Schedl, T., Pak, S. C., Postlethwait, J. H., Shin, J., Solnica-Krezel, L., Bellen, H. J., & Westerfield, M. (2021). Model organisms contribute to diagnosis and discovery in the undiagnosed diseases network: Current state and a future vision. Orphanet Journal of Rare Diseases, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s13023-021-01839-9>
5. Leica Microsystems. (n.d.). Model organisms in research. Retrieved from <https://www.leica-microsystems.com/applications/life-science/model-organisms-in-research/>
6. Science in School. (2017). Life models: Model organisms in research. Science in School. <https://www.scienceinschool.org/article/2017/life-models/>
7. Mergen, A. (n.d.). Model organizmaların sunumu. Hacettepe Üniversitesi. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mergen/sunu/s_model.pdf

BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNİN GENETİK ƏSASLARI, ƏTRAF MÜHİT FAKTORLARI VƏ MÜALİCƏSİ

Gülçi Kərimova

Eskişehir Osmangazi, Üniversitesi, Tıbb Fakültesi, Tıbbi Genetika Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Giriş

Bağirsaq(kolorektal) xərçəngi mədə-bağirsaq sistemində ən çox görülən xəstəlikdir və hər il dünyada 1.000.000-dan çox insanda müşahidə olunan mühüm sağlamlıq problemidir. Bağirsaq xərçəngi kişilərdə və qadınlarda görülən xərçəng növlərinin %10-u arasındadır (1). Bağirsaq xərçəngi inkişaf riski ətraf mühit və genetik faktorlardan asılı olaraq dəyişir (2). Normal bir hüceyrənin quruluşunun genetik və ətraf mühit faktorlarından asılı olaraq müxtəlif toxumalarda fərqli sürətlə irəliləyərək po-zularaq xərçəng hüceyrəsinə çevrilməsi müəyyən vaxt tələb edir. Ailəvi xərçənglər istisna olmaqla, ümumiyyətlə daha sonrakı yaşlarda görülür (1). Sol tərəfli şişlərdə tipik təqdimatda obstruksiya və ya qanaxma, sağ tərəfli şişlərdə isə dəmir çatışmazlığı anemiyası müşahidə olunur. Duke təsnifatında bağirsaq xərçənginin yayılması 4 qrupda araşdırıldı. A(I); Bağirsaq divarı ilə məhdudlaşdı. B(II); Bütün divar qalınlığına yayılmış və serozaya doğru irəliləmişdir. C(III); Limfa düyünlərinə yayıldı və D (IV) qaraciyərlə birlikdə uzaqdan metastaz etdi. Kolorektal xərçəng kolonun bir çox yerində baş verə bilər, lakin digər bölgələrə nisbətən düz bağirsaq, sigmoid kolon və kor bağirsaqda daha çox rast gəlinir (3).

<https://www.kolonrektum.com/kalin-bagirsak-kanserlerini-patoloji-degerlerini>

Bağırsaq xərçəngi hüceyrələrin nəzarətsiz çoxalması və normal toxumalarda böyüməni idarə edən molekulyar mexanizmlərin pozulması nəticəsində genetik dəyişikliklərin yığılması nəticəsində yaranan xərçəng növüdür. Genomik qeyri-sabitlik mutasiyaya uğramış hüceyrənin xərçəng hüceyrəsinə çevrilməsinə səbəb olur, nəticədə adenoma və karsinoma əmələ gəlir (4). Bu xərçəng növünün inkişafına üç genetik amil təsir göstərir. Bunlar şiş suppressor gen aktivliyinin azalması və ya olmaması, onkogenlərin aktivləşməsi və DNT təmiri ilə bağlı genlərdəki dəyişikliklərdir.

Onkogenlərin aktivləşməsi ya nöqtəvi mutasiya şəklində, ya da kanserogenezdə həddindən artıq ekspressiya şəklində baş verir. Hətta bir allelin mutasiya dəyişikliyi bədxassəli dəyişikliklərə başlamaq üçün kifayətdir. Buna “transdominantlıq” deyilir. Bağırsaq xərçəngində ən çox rast gəlinən onkogenlər c-myc, c-Ki-ras, ən nadirləri isə c-src, c-myb və c-erb-b2-dir. C-Ki-ras onkogenində baş verən mutasiyalar kolorektal xərçəngin 39-71%-də və adenomatoz poliplərin 42%-də müşahidə edilir. Bu onkogen hüceyrə membranında mitogen mesajların ötürülməsində iştirak edən zülalların sintezində iştirak edir. C-myc onkogeni DNT sintezi üçün lazım olan nüvə fosfoproteininin həddindən artıq ifadəsi və kodlanması ilə aktivləşir və adenoma və kolon xərçəngi xəstələrinin 60-70%-də RNT-də c-myc səviyyələri artır. Ras geni ən çox yayılmış onkogendir (5). Kodon 12, 13 və ya 61-də baş verən mutasiyalar Ras proto-onkogenlərinin onkogenlərə çevrilməsini təmin edir, nəticədə hüceyrə böyüməsi və proliferasiyası baş verir. Ras genində baş verən nöqtəvi mutasiyalar bağırsaq xərçənginin 65%-ni təşkil edir (1).

Şiş suppressor genlərinin inaktivasiyası resessiv fəaliyyət modelini göstərir. Nöqtə mutasiyası və ya silinmə zamanı hər iki allel inaktivləşdirilməlidir. FAP sindromu APC şiş suppressor genində nöqtəvi mutasiya nəticəsində baş verir və APC geni germline xəttinə qoşulur və Xromosom 5-də lokallaşdırılır (5). APC gen mutasiyası bağırsaq xərçənginin erkən mərhələlərinə səbəb olur. APC mutasiyası APC zülallarının qısalması nəticəsində baş verir (1). DCC şiş suppressor geni də 18-ci xromosomda lokallaşdırılıb və kolon xərçəngi xəstələrinin 73%-də və adenomaların 11%-də aktivləşir. Xromosomun 18q qolunun itməsi nəticəsində hüceyrələrarası əlaqələr pozulur və şişlərin böyüməsinə və invaziyasına səbəb olur (5). DCC geni bağırsaq xərçənginin 2-ci və 3-cü mərhələlərində pis proqnozun güclü müəyyənədicisidir (1). Başqa bir şiş suppressor gen olan p53 geni xromosomun 17-ci bölgəsində lokallaşdırılıb və hüceyrə dövrünün G1-S fazaları arasında hüceyrələrdə baş verə biləcək DNT zədələnməsinə qarşı qorunma təmin edir. Bağırsaq xərçəngində xromosomun 17p qolunun itkisi olan hissə p53 geni olan hissədir və p53 geninin bir alleli itirildiyi halda, digər alleldə nöqtə mutasiyası baş verir (1).

Genomik qeyri-sabitlik mutasiyaya uğramış hüceyrələri xərçəng hüceyrələrinə çevirir, nəticədə adenoma və karsino-ma əmələ gəlir. Bağırsağ xərçəngində genomik qeyri-sabitlik xromosom qeyri-sabitliyi, xromosom translokasiyaları və mikro-satellit qeyri-sabitliyidir. Bağırsağ xərçəngi DNT təmir genlərindəki dəyişikliklər səbəbiylə meydana gəlir (1).

Bağırsağ xərçəngi	MSH2 MLH MUTYH PMS2 MSH6
Bağırsağ xərçəngi (polyposis)	APC

Cədvəl 1. Bağırsağ xərçəngi ilə əlaqəli genləri

Mikrosatellit Instabilite (MSI) DNT sintezində xətalara olma ehtimalını artırır. 6 DNT təmir geni (MMR) var. Bu genlərdəki mutasiyalar genomik qeyri-sabitliyə və replikasiya xətalalarına səbəb olur. 6 MMR geni var: hMLH1, hPMS1, hPMS2, hMSH2, hMSH3 və hMSH6. Kolon şişlərində ən çox rast gəlinən mutasiyalar hMSH2 və hMLH1 mutasiyalarıdır (1).

Bağırsağ Xərçənginə Təsir Edən Ətraf Mühit Faktorları

Bağırsağ xərçənginə təsir edən bir çox risk faktoru var. Şəkil 2-də görüldüyü kimi, spirt, siqaret, yandırılmış qırmızı ət və işlənmiş ət, piylənmə, irq, cinsiyyət və oturaq həyat tərzi saymaq olar. Hisə verilmiş qırmızı ət və ya heyvan yağları və az miqdarda meyvə və tərəvəz istehlakı bədxassəli şiş riskini artırır. Lif, fitik turşusu və liqnin kimi taxılları ehtiva edən buğda kəpəyinin bağırsağ xərçəngi riskini azaltdığı düşünülür.

O, həmçinin kanserogenləri bağlaya və taxıl liflərinin glisemik indeksini dəyişə bilər (3). Bununla belə, yeniyetməlik və orta yaşda çəki artımı kolon xərçəngi riskini artırdığı halda, orta yaş və yaşlılarda çəki artımı riski daha azdır. Bununla belə, kökəlmə nəticəsində yaranan piylənmə bağırsağ xərçəngi ilə birbaşa əlaqəlidir və çəkisi yüksək olanlar yüksək risk qrupundadır. Piylənmə bağırsağ xərçəngindən ölüm ehtimalını artırır (2). Ailə tarixi də bağırsağ xərçəngi üçün risk faktorudur. Yoğun bağırsağ xərçəngi diaqnozu qoyulmuş və 55 yaşdan aşağı birinci dərəcə qohumu

və ya ikinci dərəcə qohumunda bağırsağ xərçəngi diaqnozu qoyulmuş bir xəstə riski artırır (3). Siqaret çəkmək bağırsağ xərçəngi adenomalarının inkişaf riskini artırır və pis proqnoza malik ola bilər. Yüksək spirt istehlakı adenomaların artmasına səbəb olur. Gen ifadəsinin tən-zimlənməsində iştirak edən DNT-nin metilasyonunun pozulması kolon xərçənginin başlanğıcını göstərir (2).

Müalicə

Xərçəngin bütün növlərində müalicənin ümumi məqsədi mümkün qədər xəstənin həyati keyfiyyətinə təsir etmədən xərçəngin müalicəsi, irəliləməsinin qarşısını almaq və təkrarlanmanın qarşısını almaqdır. Bağırsağ xərçənginin müalicəsi cərrahiyyədir. Radioa terapiya və kemoterapiya əlavə üsullar kimi istifadə olunur (1).

- **Cərrahi Müalicə:** Bağırsağ xərçəngində əsas müalicə üsuludur. Cərrahiyyə yolu ilə şişli hissə çıxarılır və bağırsağ funksiyasını bərpa etmək üçün çıxarılan hissənin yuxarı və aşağı hissələri bağlanır. Sütunlar uzun olduğu üçün proses asanlıqla həyata keçirilə bilər. Əgər şiş tamamilə çıxarıla bilmirsə, kolostomiya və körpü kimi palliativ cərrahi əməliyyatlar edilə bilər (1).
- **Kemoterapiya:** Bağırsağ xərçəngində ən çox istifadə edilən kimyaterapevtik agent 5-fluorourasildir (5-FU). 5-FU-nun interferon alfa və interlokin 2 ilə birlikdə istifadəsi daha yaxşı nəticələr verir (1).
- **Radioterapiya:** Yoğun bağırsağ xərçəngi radioterapiyaya davamlıdır, ona görə də adjuvant əməliyyatdan əvvəlki dövrdə istifadə olunur və residivlərin qarşısını almaq üçün əməliyyatdan sonrakı dövrdə istifadə olunur. Xəstənin şiş yatağı klipslərlə işarələnir və 25-28 fraksiyada 45-50 Gy dozada radioterapiya tətbiq edilir. Nazik bağırsaqlara tətbiq olunan radioterapiya 45 Gy-dən çox olmamalıdır. Radioterapiya 5-FU kimyaterapiya ilə birlikdə tətbiq edilməlidir (1).
- **İmmunoterapiya:** İmmunoterapiya BCG ilə birlikdə tətbiq edildikdə; Şişin içərisinə və ya yaxınlığında verildikdə, xəstə BCG-yə cavab verdikdə və kifayət qədər yüksək doza verildikdə təsirli olur (1).

Ədəbiyyat siyahısı

1. Ceran, D. (2011). Kolorektal xərçəngin yaranmasında DNT bərpa mexanizmində mutasiyaların rolu (Bakalavr disser-tasiyası). Erciyes Universiteti.
2. Erçolak, V. (2016). Kolorektal xərçənglərdə epidemiologiya və risk faktorları. Ailə Təbabəti Klinik Tibb Jurnalı, 8(1), 11–15.
3. Eronat, A. P. (2012). Kolon xərçəngi xəstələrində UGT1A1 və TS funksional variantlarının kemoterapi toksikliyi ilə əlaqəsi (Magistrlik dissertasiyası). İstanbul Universiteti.
4. Dobrucalı, A. (n.d.). Kolon kanseri. Retrieved March 13, 2022, from https://www.drahmetdobrucali.com/wp-content/uploads/kolon_kanseri.pdf
5. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği. (n.d.). 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Retrieved March 13, 2022, from <http://www.tihud.org.tr/uploads/content/kongre/7/7.28.pdf>

RNT Polimerazanın Tipləri Və Funksiyaları

Afər Abdulkalıqova

Giriş

Polimeraza DNT-ni qəlib kimi istifadə edərək nuklein turşularından ibarət polimer (yəni DNT və ya RNT) sintez edə bilən fermentdir. Sintez olunan polimerin DNT və ya RNT olmasından asılı olaraq RNT polimeraza və DNT polimeraza fermentləri vardır. DNT-nin RNT-yə transkripsiyası bütün canlı orqanizmlər üçün vacib bir prosesdir. Belə ki, bunun nətiəsində müxtəlif RNT növləri alınır, onlar da öz növbəsində translyasiya prosesində bilavasitə rol oynayaraq zülal biosintezinin mühüm həlqəsini təşkil edir. Bu proses bakteriya və arxeyalarda bir neçə RNT polimeraza tələb edir, eukaryotlarda isə üç növ polimeraza vardır. Transkripsiya zamanı RNT polimerazaları üç əsas fazadan keçir - başlanğıc, uzanma və sonlanma, başlanğıc-transkripsiya faktorlarının köməyi ilə genin promotorunda RNT polimeraza kompleksinin qurulması, uzanma-genin çox hissəsinin müvafiq RNT ardıcılığına transkripsiyası, sonlanma- RNT transkripsiyasının dayandırılması və RNT polimeraza kompleksinin sökülməsi.. Bu araşdırmada prokariot və eukariotlardakı RNT polimerazaların struktur və funksiyalarına baxacağıq.

RNT polimeraza

Eukariot və prokariot orqanizmlərdə, həmçinin arxeabakteriyalarda müxtəlif RNT növləri kəşf edilmişdir. Hansı ki, onlar təkamül nəticəsində arxeabakteriya RNT-sindən yaranmışdır. Müxtəlif RNT növlərinə nəzər salmadan öncə transkripsiya prosesinin getməsi, RNT polimerazanın “iş” haqqında danışmağın faydalı olacağını düşünürəm.

Prokariotlarda RNT polimeraza

RNT polimeraza 1960-cı ildə kəşf edilsə də, onun quruluşu ilə bağlı araşdırmalar hələ də davam edir. Belə ki, müasir elektron mikroskopları və x-ray cihazları ilə də onun struktur görüntüsünü əldə etməkdə çətinliklər meydana çıxır. Buna bax-mayaraq bir sıra naliyyətlər əldə edilmişdir. Prokariotik RNAP fermenti mürəkkəb quruluşlu olub, bir neçə subvahiddən ibarətdir. Bu subvahidlərin özünəməxsus “vəzifələri” var. RNAP, əsasən iki α , bir β , bir β' , bir ω və bir σ subvahiddən ibarət holoenzimdir. α alt bölmələri əsasən strukturudur, holoenzimi və əlaqəli tənzimləyici amilləri birləşdirir. β alt bölməsində RNT sintezini kataliz edən polimeraza aktivliyi var, β' subvahidi isə DNT ilə qeyri-spesifik bağlanmaq üçün istifadə olunur. ω sub-vahid holoenzimin yığılmasında iştirak edir və RNT polimerazanın struktur bütövlüyünün qorunmasında da rol oynaya bilər. Nəhayət, transkripsiyanın başlamasına kömək edən hallar istisna olmaqla, nüvə fermenti ($\alpha\beta\beta'\omega$) ilə sıx əlaqə saxlamayan və eyni zamanda RNAP-nin DNT-yə yaxınlığını azaltmaqla promotoru tanımaq üçün istifadə olunan σ alt bölməsi var.

[https://doi.org/10.1016/S0959-440X\(00\)00185-8](https://doi.org/10.1016/S0959-440X(00)00185-8)

Eukariotlarda RNT polimeraza

Eukariotların transkripsiya mexanizmi prokariotlar və arxeobakterialardakından fərqli olsa da ümumi struktur eynidir. Eukariot hüceyrələrdə gen transkripsiyası DNT-ə bağlı 3 növ RNT polimeraza tərəfindən həyata keçirilir, bunlar Pol I, Pol II və Pol III-dür. Pol I ribosom RNT-si (r-RNT), Pol II məlumat RNT-si (m-RNT) və mikro nuklear RNT-ər, Pol III isə nəqliyyat RNT-si (n-RNT) və başqa kiçik RNT-lər sintez edir. (7) Bu fermentlərin 5 ortaq subvahidi vardır.

RNT Pol I

Qeyd etdiyimiz kimi RNAP r-RNT sintez edir. Pol II ilə müqayisədə Pol I və Pol III üçün struktur məlumatı azdır. 10 alt bölməli əsas fermentlərin qatı böyük ölçüdə qorunur və aktiv mərkəz bölgələri hər üç fermentdə çox oxşardır. Quruluş eti-barı ilə Pol I və Pol III bir-birinə oxşardır. Pol I üçün ümumi forma və ölçülər ilk olaraq iki-ölçülü EM analizi ilə aşkar edilmişdir.(1)

RNA Pol II

10-12 alt bölmədən (RBP1, RBP2, RBP3, RBP4, RBP5, RBP6, RBP7, RBP8, RBP9, RBP10, RBP11, RBP12) ibarət olan bu ferment m-RNT və mikro-RNT sintezində iştirak edir.(6)

<https://doi.org/10.1016/j.sbi.2017.05.008>

RNA Pol III

17 alt bölməyə malik RNAP III üç RNT polimerazının ən böyük ölçülüsüdür. O, bir neçə zəngin, kodlaşdırılmayan RNT-ni (uzunluğu bir neçə yüz nukleotid qədər) transkripsiya edir, onlardan bəziləri 5S rRNT və tRNA kimi transkripsiyada iştirak edir, bəziləri RNT-nin emalında iştirak edir. Pol III funksiyası həm də nüvə genomunun transkripsiyasında kanonik roldan kənara çıxaraq DNT-də qırılmaların homolog rekombinasiya vasitəçiliyi ilə təmirini əhatə edir. Ümumiyyətlə Pol III vasitəçiliyi ilə transkripsiya hüceyrə və orqanizm böyüməsi də daxil olmaqla geniş bioloji proseslərdə iştirak edir, hüceyrə dövrü, köklük və fərqləndirmə, inkişaf, regenerasiya və stresə hüceyrə reaksiyaları. Nəticədə, Pol III subvahidləri tərəfindən nəzərdən keçirilən müxtəlif xəstəlik vəziyyətlərində iştirak etmişdir.(2)

Nəticə

Ümumiləşdirdikdə belə qənaətə gəlirik ki, Pol II transkripsiya mexanizminin bir çox yönləri həll də naməlum qalır və onları aydınlaşdırmaq üçün daha mürəkkəb strukturlar tələb olunur. Pol III-ün təkamül yolu ilə konservasiyası onun qocalma və yaşla bağlı sağlamlıq üçün maraqlı, yeni terapeutik hədəf olması ehtimalını artırır.(2) RNT polimerazaları üzərində struktur biologiyanın uzunmüddətli məqsədi bu fermentlərin transkripsiya aktivatorları və repressorlarından siqnalı ötürən əsas tənzimləyici birləşmələr tərəfindən necə tənzimləndiyinə dair bilgiləri əldə etməkdir. (7)

Ədəbiyyat siyahısı

1. Khatter, H., Vorländer, M. K., & Müller, C. W. (2017). RNA polymerase I and III: similar yet unique. *Current opinion in structural biology*, 47, 88–94. <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2017.05.008>
2. Kulaberoglu, Y., Malik, Y., Borland, G., Selman, C., Alic, N., & Tullet, J. (2021). RNA Polymerase III, Ageing and Longevity. *Frontiers in genetics*, 12, 705122. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.705122>
3. Engel, C., Sainsbury, S., Cheung, A. C., Kostrewa, D., & Cramer, P. (2013). RNA polymerase I structure and transcription regulation. *Nature*, 502(7473), 650–655. <https://doi.org/10.1038/nature12712>
4. Osman, S., & Cramer, P. (2020). Structural Biology of RNA Polymerase II Transcription: 20 Years On. *Annual review of cell and developmental biology*, 36, 1–34. <https://doi.org/10.1146/annurev-cellbio-042020-021954>

5. Engel, C., Neyer, S., & Cramer, P. (2018). Distinct Mechanisms of Transcription Initiation by RNA Polymerases I and II. *Annual review of biophysics*, 47, 425–446. <https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-070317-033058>
6. Cramer, P., Armache, K. J., Baumli, S., Benkert, S., Brueckner, F., Buchen, C., ... & Vannini, A. (2008). Structure of eu-karyotic RNA polymerases. *Annu. Rev. Biophys.*, 37, 337-352.
7. Darst, S. A. (2001). Bacterial RNA polymerase. *Current opinion in structural biology*, 11(2), 155-162

VİRAL İNFEKSİYALARIN CANLILARDA YOL AÇDIĞI FƏSADLAR, QONAQ CANLIDA ÇOXALMA VƏ DAVRANIŞI

Afər Abdulxalıqova

*Xəzər Universitetinin Təbiət elmləri və mühəndislik fakültəsinin, Kimya və Biologiya müəllimliyi
üzrə bakalavr dərəcəsi proqramını davam etdirir.*

Giriş

Viruslar (latınca zəhər və ya toksin deməkdir) hüceyrəsiz orqanizmlər olub, irsi materialdan (DNT, RNT) və zülallar-dan ibarət kapsuldan, 2-ci örtük qatından ibarətdirlər. Onların canlı və ya cansız olduqları haqqında mübahisələr hələ də var-dır. Çox vaxt virus dedikdə insanların ağına xəstəliyə səbəb olan yad orqanizmlər gəlir, halbuki viruslar insanlar, heyvanlar və ətraf mühit üçün əhəmiyyətli rollara da sahibdirlər. Məsələn bəzi viruslar sahib orqanizmi digər infeksiyalara qarşı qoruyur, və yaxud bir çox araşdırmalarda genetiklər hüceyrələrə yeni genlər daxil etmək üçün (vektor kimi) viruslardan istifadə edir və s. (4) Lakin mən bu yazımda virusların insan orqanizminə zərərli təsirindən danışacağam. Orqanizmə düşmüş virusun çoxalıb yayılması viral infeksiyalara səbəb olur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, viruslar özbaşına çoxala bilmirlər. Onların çoxala bilməsi üçün sahib orqanizmin hüceyrəsinə daxil olması lazımdır. Daha sonra onlar bir növ hüceyrədaxili mexanizmləri ələ keçirib çoxalır və hüceyrəni məhv edərək yaranan kopyaları digər hüceyrələr yayır. Bu proseslərin nəticəsində isə viral infeksiyaların simptomları baş qaldırır. Bu yazımda əsasən virusların çoxalma mexanizmlərinə və qonaq canlıda törətdiyi fəsadları ələ almağa çalışacağam.

Virusların çoxalma mexanizmləri

Hər hansı bir virus insan hüceyrəsində çoxala bilmək üçün əvvəlcə orqanizmə daxil olmalıdır. Yəni insan virusa yoluxmalıdır. İnsan viruslara hava-damcı, təmas, cinsi yollarla və qan vasitəsilə yoluxa bilər.

Orqanizmə daxil olmuş virusun çoxalıb yayılması bir neçə mərhələni özündə birləşdirən mürəkkəb və bir o qədər də mükəmməl bir mexanizmdir. Bu mexanizmə adsorbsiya (tutunma), penetrasiya (içəri girmə), kapsiddən arınmaq (soyunma), replikasiya, toparlanma və yayılma aiddir.

1. Adsorbsiya

Virus hüceyrə səthindəki reseptor molekulu vasitəsilə bir ana hüceyrəni tanıyır və ona bağlanır. Bu zamanı virusun kapsidində olan spesifik zülal ev sahibi hüceyrənin membranındakı xüsusi molekulə fiziki olaraq “yapışır”. Reseptor adlanan bu molekul özü də adətən zülal olur. Virus ev sahibi hüceyrələrini daşdığı reseptorlara əsaslanaraq tanıyır və virus üçün reseptorları olmayan hüceyrə bu virusla yoluxa bilməz. (2)

<https://www.quora.com/Why-do-some-viruses-only-target-specific-species-and-is-this-rare-in-nature>

2. Penetrasiya

Bu mərhələdə virus və ya onun genetik materialı hüceyrəyə daxil olur. Virusun daxil olması üçün 2 yol vardır ki, onlar da virusun quruluşundan asılıdır. Belə ki, əgər virus örtüklüdürsə (envelop), o membranla birləşərək hüceyrəyə daxil olur, örtük-süzdürsə, endositoz (maddələrin hüceyrə daxilinə daşınma prosesidir) prosesi vasitəsi ilə hüceyrəyə daxil olur. Viruslar həm-çinin endositoz adlanan toplu daşınma prosesi ilə hüceyrəni aldada bilər. Bəziləri hətta sadəcə DNT-lərini hüceyrəyə yer-idirlər.

Conceptualizing-the-virus—by-Suzanne-Banas-pdf.

3. Replikasiya

Viral genom kopyalanır və bu genlər viral zülalların sintezi üçün istifadə edilir. Bu proseslər üçün materiallar (məsələn, yeni DNT və ya RNT yaratmaq üçün nukleotidlər) virusdan deyil, ana hüceyrədən gəlir. Replikasiya və gen ifadəsi üçün "maşınların" çoxu da ana hüceyrə tərəfindən təmin edilir. Məsələn, viral genləri kodlayan xəbərçi RNT (mRNA) ev sahibi hüceyrənin ribosomlarından istifadə edərək viral zülallara çevrilir. Bununla belə, RNT virusunun ge-nomunun sürətinin çıxarılması kimi müəyyən addımlar ev sahibi hüceyrə fermentləri tərəfindən həyata keçirilə bilməz. Belə hallarda viruslar öz fermentlərini kodlamalıdır. İstehsal olunan viral zülallar virusdan virusa dəyişir. Bütün virus-lar kapsid zülallarını kodlamalıdır və zərflənmiş viruslar adətən zərf zülallarını da kodlayır (çox vaxt ev sahibinin tanın-masına kömək edir). Viruslar həmçinin ev sahibi genomunu manipulyasiya edən zülalları kodlaya bilər (məsələn, ev sahi-binin müdafiəsini bloklamaqla və ya virusa fayda vermək üçün genlərin ifadəsini idarə etməklə), viral genomun təkrar-lanmasına kömək edən və ya viral həyat dövrünün digər hissələrində rol oynaya bilər.

Conceptualizing-the-virus—by-Suzanne-Banas-pdf.

4. Toparlanma

Yeni viral hissəciklər genom nüsxələrindən və virus zülallarından yığılır. Yığılma zamanı yeni sintez edilmiş kapsid zülalla-rı bir araya gələrək kapsomerlər əmələ gətirir və onlar digər kapsomerlərlə qarşılıqlı əlaqədə olur və tam ölçülü kapsidi əmələ gətirir. Baş-quyruq virusları kimi bəzi viruslar əvvəlcə “boş” kapsid yığır və sonra viral genomu içəri doldurur. Digər viruslar aşağıda göstərilədiyi kimi viral genomun ətrafında kapsid qurur.

Conceptualizing-the-virus—by-Suzanne-Banas-pdf.

5. Yayılma

Virusun həyat dövrünün son mərhələsində tamamlanmış viral hissəciklər hüceyrədən çıxır və digər hüceyrələrə yo-luxa bilər. Müxtəlif növ viruslar hüceyrədən müxtəlif yollarla çıxır: bəziləri ev sahibi hüceyrəni partladır (lizis adlanan pro-ses), digərləri isə hüceyrənin öz ixrac yolları (ekzositoz) ilə çıxır, digərləri isə plazma membranından qönçələr alaraq plazma membranından çıxır. Bəzi hallarda yeni virusların buraxılması ev sahibi hüceyrəni öldürür (Məsələn, lizis proses). (3)

https://www.soloejemplos.com/liberacion-de-nuevos-virus/#google_vignette

Viral infeksiyaların canlılarda yol açdığı fəsadlar

İnsan orqanizminə daxil olan viruslar çoxalaraq bir çox fəsadlara səbəb olurlar. Bunlardan biri də qeyd etdiyim kimi hüceyrənin parçalanmasıdır. Lakin hüceyrələr virus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alan və virusu məhv edən, genetik olaraq idarə olunan hüceyrə ölümü-apoptoz, autofaqiya proqramından istifadə edirlər. Bundan başqa nekroz adlanan hüceyrə ölümü də vardır. Ümumilikdə isə hüceyrə ölümünün 12 növünün olduğu qeyd edilir. Viral infeksiyanın qarşısını almaq üçün mövcud olan bu sistemlər də bəzən faydalı olmaya bilər.

Viral infeksiyaları aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər. Buraya aiddir: respirator virus infeksiyaları, viral dəri infeksiyaları, cinsi yollarla yoluxulan viral infeksiyalar, digər viral infeksiyalar.

Respirator viral infeksiyalar

Respirator virus infeksiyaları ağciyərlərə, buruna və boğaza təsir göstərir. Bu viruslar ən çox tərkibində virus hissəci-kləri olan damcılardan tənəffüs üzvlərinə düşməsi yolu ilə yayılır. Bu qrupa rinovirus, mövsümi qrip, COVID-19 aiddir.

Viral dəri infeksiyaları

Dəridə səpgilərə səbəb olan bu infeksiyalar yüngül və şiddətli olaraq ayrılır. Molluskum contagiosum, herpes simpleks-1 (HSV-1), varisella zooster,

Viral qida zəhərlənməsi

Viruslar qida zəhərlənməsinin ən çox yayılmış səbəblərindən biridir. Bu infeksiyaların simptomları əlaqəli virusdan asılı olaraq dəyişir. Buraya hepatit A, norovirus, rotavirus aiddir.

Cinsi yolla ötürülən viral infeksiyalar

Cinsi yolla ötürülən viral infeksiyalar bədən mayeləri ilə təmas nəticəsində yayılır. Bu qrupa aid bəzi infeksiyalar qanla da keçə bilər (qan vasitəsilə ötürülmə). İnsan papiloma virusu, hepatit B, genital herpes bu qrupa aiddir.

Nəticə

Bu şəkildə ümumiləşdirə bilərik ki, virusların hüceyrəyə daxil olub çoxalması mürəkkəb bir mexanizmdir. Virusların hüceyrəyə daxil olma mexanizmləri gələcəkdə tibbdə yeni müalicə üsullarının hazırlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürəm ki, virusların hüceyrə məhvindən qorunma mexanizmləri də bəzi xəstəliklərdə müalicə üsulu olaraq istifadə edilə bilər.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Jones, J.E., Le Sage, V. & Lakdawala, S.S. Viral and host heterogeneity and their effects on the viral life cycle. *Nat Rev Microbiol* 19, 272–282 (2021).
2. Sobhy, H. A comparative review of viral entry and attachment during large and giant dsDNA virus infections. *Arch Vi-rol* 162, 3567–3585 (2017).
3. Jones, J.E., Le Sage, V. & Lakdawala, S.S. Viral and host heterogeneity and their effects on the viral life cycle. *Nat Rev Microbiol* 19, 272–282 (2021).
4. Kaminskyy, V., & Zhivotovsky, B. (2010). To kill or be killed: how viruses interact with the cell death machinery. *Journal of internal medicine*, 267(5), 473–482.

Yaşıl Texnologiyaların Ətraf Mühitin Mühavizəsinə Təsiri

Lamiyə İsrəfilli

*Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin , _____ Fakültəsi , Kimya və Biologiya
müəllimliyi, Bakı, Azərbaycan*

E- mail: lisraphilli@gmail.com

İnsan cəmiyyətinin ilk sənaye inqilabından hazırkı günümüzdə qədər texnoloji inkişaf özünün ən pik səviyyəsinə yüksəlmə prosesini uğurla başa vurmuşdur. Təbii haldır ki, keçən zaman özü ilə bir çox təhlükəli problemləri də gətirmişdir. Bu problemlərə nümunə kimi enerji böhranı, ətraf mühitin çirklənməsi, qlobal istiləşmə və sairə göstərilə bilər. Aparılan araşdırmaların nəticəsi olaraq 11 may 2019-cu il tarixində CO₂ üçün bəşər tarixinin mümkün olmuş ən yüksək rekordunun yeniləndiyi təsdiqləndi. Belə ki, həmin tarixdə CO₂ səviyyəsinin 415 ppm-i ötdüyü dünya ictimaiyyətinə bildirildi. Bu vəziyyəti nəzərdən keçirən bir sıra mütəxəssislər orta qlobal istiləşmənin 2 °C ilə məhdudlaşdırılması üçün enerji infrastrukturunun yenilənməsi üçün lazımı prosesləri həyata keçirməyi təklif etdi. Bütün bunları nəzərə alan Avropa İttifaqı 2019-cu ilin noyabrında iqlim fəvqəladə vəziyyəti elan etdi, beləliklə, qalıq yanacaqların istifadəsini minimuma endirmək və çirkləndiricilərin istehsalını azaltmaq üçün yaşıl enerji texnologiyalarını inkişaf etdirmək məsələsi mühüm əhəmiyyət qazandı.

Müasir dövr üçün ekoloji problemlər sırasında pestisidlərin yığılması, bio – tullantılar, plastik çirklənmə məsələlərini də əlavə olaraq qeyd edə bilərik. Bu cür ekoloji problemləri həll etmək üçün biotullantıları idarə etmək və eyni zamanda bərpa olunan enerji yaratmaq üçün qabaqcıl texnologiyalara ehtiyac var. Texnologiyadan asılılıq, inkişaf etmiş ölkələrin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin davamlı artması, şübhəsiz ki, enerjiyə tələbatın artması ilə nəticələnir. Enerji tələbatını ödəmək üçün qalıq yanacaqların istehlakı artır, bunun nəticəsidir ki, planetimiz ozon təbəqəsinin azalması, iqlim dəyişikliyi , ekoloji problemlər və yer üzündəki canlılar üçün sağlamlıq risklərinin artması ilə qarşı - qarşıyadır. Planetin termodinamik tarazlığını sabit temperaturda saxlamaq üçün günəş şüaları kimi udulan enerjinin miqdarı daha uzun dalğa uzunluqlarında, infraqırmızı radiasiyada kosmosa geri buraxılan enerjinin miqdarına bərabər olmalıdır. Yəndir ki, istixana qazları aşağı atmosferi və yer səthini isti saxlayaraq infraqırmızı şüaları udur və təkrar yayır . Sorğuda müşahidə olunur ki, mədən yanacaqları və sement qlobal CO₂ emissiyasındakı paylarını artırır və qurulmuş meşələrin CO₂ “yumaq” rolu nəzərəçarpan dərəcədə azalır. Yer kürəsini təhlükəsiz saxlamaq və potensial ekoloji təhlükələrə qarşı durmaq üçün bərpa

olunan enerji texnologiyaları kimi tanınan davamlı və çirkləndiricilərdən azad texnologiyalar tətbiq edilmişdir .

Ümumi Yaşıl Texnologiyaların iş prinsipi müşahidə edildikdə müşahidə etmək mümkündür ki, Kiçik təsnifatla enerji mənbələrini 3 əsas kateqoriyaya ayırılmaqdadır: qalıq yanacaqlar, nüvə resursları və bərpa olunan enerji mənbələri. Bərpa olunan enerji mənbələri dünyanın gələcəyində mühüm rol oynamaq potensialına malik yaşıl texnologiya mənbələrindən biridir. Bərpa olunan mənbələr enerji istehsal etmək üçün təkrar - təkrar istifadə edilmək üçün uyğundur, məsələn, günəş enerjisi, külək enerjisi, geotermal enerji , dəniz enerjisi, biokütlə enerjisi, bioyanacaq və başqaları.

21-ci əsr üçün bir neçə bərpa olunan enerji texnologiyaları praktikada mövcuddur, lakin bu texnologiyaların bir çoxu hələ də inkişaf mərhələsində qalmaqdadır. İnkişaf etməkdə olan bərpa olunan texnologiyalar dəniz enerjisi, konsentratlaşdırılmış günəş fotovoltaikləri (CSP), gücləndirilmiş geotermal enerji (EGE), sellülozik etanol və süni fotosintez (AP) və daha çoxundan ibarətdir. Statistika nəzər salınarsa, qeyd etmək mümkündür ki, 2012-ci ildə bərpa olunan enerji qlobal son enerji istehlakının təxminən 19%-ni təmin edirdi və 2014-cü ildə bu rəqəm 23,7%-ə yüksəldi. Müxtəlif bərpa olunan enerji mənbələrinin dünyanın bərpa olunan enerjisində verdiyi töhfəni birinci şəkildəki diaqram vasitəsi ilə müşahidə etmək mümkündür:

Şəkil 1 : Qlobal Enerjinin Təxmini Bərpa Olunan Enerji payı

2012-ci ildə bərpa olunan enerji qlobal son enerji istehlakının təxminən 19%-ni təmin edirdi və 2014-cü ildə bu rəqəm 23,7%-ə yüksəldi.. 2015-ci il bərpa olunan enerji üçün fəvqəladə bir il hesab edilir. Müşahidə edilmişdir ki, müxtəlif bərpa olunan enerji mənbələri arasında su elektrik enerjisinin payı ümumi 22,7 faizin 16,6%-i ilə birinci yerdədir, eyni zamanda külək, bioenerji və günəş enerjisinin payı isə müvafiq olaraq 3,7 faiz, 2,0 faiz və 1,2 faiz təşkil edir. Digər bərpa olunan enerji

mənbələri, konsentrasişdırılmış günəş fotovoltaiqləri, dəniz, geotermal və başqaları Şəkil 1- də göstəridiyi kimi yalnız 0,4% töhfə vermək qabiliyyətinə malik bərpa olunan enerji mənbələri kateqoriyasının tərkib hissəsi olmaqla qalmaqdadır .

Digər bir mövqedə Mürəkkəb anaerob həzm (AH) prosesinin texnologiyaya tətbiqi vardır.

Mürəkkəb anaerob həzm (AH) vasitəsilə biotullantılardan bioqaz istehsalına marağın artması bioqaz hasilatı proseslərinin təkmilləşdirilməsində yeni imkanları da özü ilə birlikdə gətirdi. Çirklərin, xüsusən də hidrogen sulfid (H_2S) və karbon dioksidin (CO_2) bioqaz axınından adsorbsiyası, yəni təmizlənməsi prosesi bioqazın bərpa olunan enerji yanacağı kimi sonrakı istifadəsi üçün səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqdadır. Bioqazın istehsalı və təkmilləşdirilməsi müxtəlif əlavələrin tətbiqi ilə yanaşı, xammal növlərinə Anaerob Həzm vəziyyətinə, mikrob müxtəlifliyinə, təmizləmə üsullarına əsaslanır. Hazırda Anaerob Həzm vasitəsilə bioqazın istehsalı daha təmiz və bərpa olunan enerji mənbəyi diqqət mərkəzindədir.

AH vasitəsilə tullantılardan enerji istehsalına qlobal miqyasda, eləcə də Hindistanda diqqət yetirilir. Hindistanda istifadə olunan ümumi enerjinin təxminən 2-3%-ni tullantılar hesabına təmin edilməkdədir. Ekoloji tullantıların poliqonlara atılması əvəzinə Anaerob həzm üçün istifadəsi iqlim dəyişikliyinə qarşı güclü mübarizə cəbhəsi ola bilər, çünki dünyada metan (CH_4) əsasən poliqon sahələrindən əmələ gələn ümumi istixana qazının (İQ) 90%-ni təşkil edir. Qiymətləndirilmişdir ki, 90%-dən çox CH_4 ilə təkmilləşdirilmiş bioqazdan istifadə adi qalıq yanacaqları ilə müqayisədə İXQ emissiyalarının 60-80% azalmasına səbəb ola bilər. Xammalın növündən, həmçinin onların özünə xas xüsusiyyətlərindən və Anaerob Həzm düzəlişindən asılı olaraq, bioqaz hasil edildikdən sonra mövcud olan əlavə qalıq (həzm) daha sonra sintetik gübrəni əvəz edə bilən biopeyin kimi istifadə olunur. “Tullantıların bioenerjiyə” çevrilməsi həm böyük potensiala malik olan uyğun alternativ, həm də neftdən əldə edilən enerjiyə olan asılılığımızı azaltmaq üçün mümkün olan nəticə təklif edir. Məsələn, kənd təsərrüfatı qalıqlarından istifadə edilməsi ilə biohidrogen və bioqazın istehsalı buna misal ola bilər.

Xam bioqaz anaerob şəraitdə tullantıların üzvi hissəsini mikrobların və fermentlərin köməyi ilə parçalamaqla istehsal olunur ki, bu da ümumiyyətlə CH_4 qarışığıdır. Bioqaz istehsalına müxtəlif fiziki, kimyəvi və bioloji dəyişənlərdən asılı olan kompleks biokimyəvi fazalar (hidroliz, asidogenez, asetogenez və metanogenez) daxildir.

Bioqazın təkmilləşdirilməsi üçün udma, adsorbsiya, membran əsaslı filtrasiya, kriogen ayırma kimi bir neçə texnologiya hazırda əlçatandır, məsələn, hibrid membran kriogen metodu və.s. Buna baxmayaraq, bioqazın istehsalında və təkmilləşdirilməsində bir sıra əsas maneələr də var ki,

bunlara, enerji intensivliyi (biokütlənin ilkin təmizlənməsi prosesi), aşağı məhsuldarlıq, sistemin sabitliyi, ekoloji tullantıların xammal kimi utilizasiyası, ilkin emal texnologiyaları və Anaerob Həzm performansını artırmaq və sonradan bioqazın keyfiyyət və kəmiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əlavələrin istifadəsi kimi misallar gətirmək mümkündür. Aktivləşdirilmiş karbon (AC), karbon parça (CC) və ən son biokarbon kimi keçirici karbonlu materiallar bioqazın hasilatı, yüksəldilməsi, eləcə də ekoloji cəhətdən səmərəli olması səbəbindən faydalı əlavələr kimi hesab edilməkdədir. Bioenerjinin gələcək potensialı ekoloji problemlər və bioyanacaq istehsalının hərəkətverici qüvvəsi olan enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə görə göz qabağındadır.

Bioqaz istehsalı və təkmilləşdirilməsi üçün ən vacib parametərə xammal, ilkin müalicə və nəhayət bioqazdan çirkləndiricilərin çıxarılması daxildir. Buna baxmayaraq, bu texnologiyalar hələ də çiçəklənmə mərhələsindədir, əlavə olaraq, həm pilot miqyaslı, həm də kommersiya miqyaslı Anaerob Həzm əməliyyatları arasında texnoloji boşluğu aradan qaldırmaq üçün əlavə səylər tələb olunur. Nəhayət, yaxın gələcəkdə üzvi tullantıların Anaerob Həzminin bioenerji sektorlarını gücləndirəcəyi gözlənilir.

Şəkil 2: Anaerob Həzm

Yaşıl enerji texnologiyaları sırasında həmçinin Günəş fotovoltaiklərinin rolu danılmazdır. Günəş fotovoltaikləri (PV) ilə elektrik enerjisinin istehsalı Avropa İttifaqı enerji təchizatının karbonsuzlaşdırılması planlarının əsas sütunlarından biridir və onun rolu Avropa Komissiyasının “Çiçəklənən, müasir, rəqabətə davamlı və iqlim neytral iqtisadiyyat üçün Avropanın uzunmüddətli strateji baxışı” Kommunikasiyasında vurğulanır. Son texnologiyaların inkişafı Günəş fotovoltaiklərini ən sərfəli elektrik enerjisi istehsal texnologiyaları arasında mühüm yerlərdən birində

qərarlaşdırır. Anbarı olan PV zavodları hazırda bütün Avropada subsidiya olmadan işləmək üçün tikilir. Avropa İttifaqında Günəş batareyaları və modulları üçün cari istehsal gücü müvafiq olaraq cəmi 1 GW və 3 GW-dir. Təchizat təhlükəsizliyi baxımından, qurğuların proqnozlaşdırılan kütləvi artımı təchizatı təmin etmək və fasilələrin qarşısını almaq üçün Avropa İttifaqının regional istehsalı ilə uyğunlaşdırılmalıdır.

Günəş enerjisini istifadə edən fotovoltaiq texnologiya növlərindən biri Günəş qüllələri texnologiyasıdır (ST). Günəş Qüllələri (ST) texnologiyasında heliostatlar kimi tanınan müxtəlif kompüter dəstəklə güzgülər Günəşi iki ox üzərində ayrıca izləyir. Bu güzgülər Günəş enerjisini tək qəbuledicidə cəmləşdirir. Qəbuledici termodinamik dövrün istiliklə idarə olunduğu və beləliklə elektrik enerjisi istehsal etdiyi mərkəzi qüllənin yuxarı hissəsində quraşdırılmışdır. ST konsentrasiyası digər Günəş fotovoltaiq texnologiyaları ilə müqayisədə daha yüksəkdir. İşləmə temperaturu qəbuledicinin dizaynından və işləyən mayedən asılı olaraq 250°-dən 1000°-dək yüksək ola bilər.

Bütün bunların nəzdində iqlim dəyişikliyi, dolayısı yolla da yaşıl enerji texnologiyaları ilə bağlı məsələlərin ələ alındığı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi konfransları xüsusilə qeyd edilməlidir.

Lakin bu mövzuya qədər 2016-cı ildə BMT-nin İqlim və Dayanıqlı Enerji Maliyyə Qrupu nəzdində Frankfurt məktəbi tərəfindən hazırlanan və bərpa olunan enerji investisiyalarında qlobal tendensiyalar (GTREI) adlı hesabatı nəzərinizə çatdırıram, hansı ki, hesabat üzrə 2015 –ci ildə maksimum artımın müşahidə olunduğu aydın nəzərə çarpır.

Şəkil 3 : Tutum (sol) və Enerji istehsalının(sağ) illik dəyişimi

Bu hesabatı nəzərə alaraq son illərdə yaşıl texnologiya və ətraf mühitin mühavizəsi ilə bağlı məsələləri təhlil etmək məqsədəuyğundur. Dünya üzərində baş verən proseslərin təhlili üçün müəyyən sammitlər, konfranslar təşkil olunmaqda və dünya ölkələri də bu proseslərdə yaxından iştirak etməkdədir.

Bütün bunların fonunda Yeni Avropa Komissiyası 2030-cu ilə qədər istixana qazlarının (İQ) tullantılarının azaldılması hədəfini 40%-dən 55%-ə yüksəltməyi və 2050-ci ilə qədər Avropanı ilk iqlim neytral qitəsinə çevirməyi planlaşdırır. İXQ emissiyalarının 55% azaldılmasına nail olmaq üçün Avropa İttifaqı və Böyük Britaniyada məcmu Günəş Fotovoltaik texnologiyasının gücü strateji siyasət ssenarisindən asılı olaraq 455-605 GVT-a yüksəlməlidir. Bərpa Olunan Enerji Direktivinin 2018-ci ildə yenidən redaktəsi artıq 2030-cu ilə qədər ümumi yekun enerji istehlakında bərpa olunan enerjinin 32% payı ilə birlikdə istixana qazı emissiyalarının 40% azaldılması hədəfini müəyyən etmişdir. 2020-ci il Avropa Yaşıl Sazişində, yeni Avropa Komissiyası 2019–2024-cü illər üçün “Avropa İttifaqının 2030-cu il üçün istixana qazı emissiyalarının azaldılması hədəfi”ni məsuliyyətli şəkildə 1990-cı il səviyyələri ilə müqayisədə ən azı 50%-ə və 55%-ə çatdırmaq” və 2020-ci ilin ortalarına qədər və 2050-ci ilə qədər iqlim neytrallığına nail olmaq məqsədini elan etdi. Təklif olunan Avropa İqlim Qanunu bunun üçün hüquqi baza müəyyən edir.

2030-cu ilə qədər bütün ssenarilər 2015-ci illə müqayisədə (modelləşdirmə üçün istinad ili) elektrik enerjisindən istifadənin 13-14% mülayim artımı ilə eyni yolu nəzərdə tutur və İXQ emissiyalarının 46% azaldılmasına nail olur.

Nəticə

Toplanmış ədəbiyyat icmalları belə deməyə əsas verir ki, 2019 – cu ildən etibarən, hansı ki, bu il iqlim – fəvqəladə hal ili kimi tarixdə qalmışdır, yaşıl texnologiyaların inkişadında mühüm irəliləyiş əldə edilmişdir. Yaşıl texnologiyaların yaradılması, inkişaf etdirilməsi və uyğun xammal mənbələrinin müəyyən edilməsi hələ də aktual məsələ kimi qalmaqdadır. Hər il yenisi təşkil edilən sammitlər dünya ölkələrini planetimizi və iqlimimizi qorumağa səsliyə və təşviq edir. Avropa İttifaqının 2050 – ci il hədəflərinə çatması və ssenarilərin müsbət istiqamətdə özünü doğrultması ehtimalı isə planetimizin və yaşıl texnologiyanın gələcəyi üçün ümid doğurur.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Wang, Z., Lin, Z., Shen, S., Zhong, W., & Cao, S. (2021). Advances in designing heterojunction photo-catalytic materials. *Chinese Journal of Catalysis*, 42(5), 710-730.
2. Hussain, A., Arif, S. M., & Aslam, M. (2017). Emerging renewable and sustainable energy technologies: State of the art. *Renewable and sustainable energy reviews*, 71, 12-28.
3. Mishra, A., Kumar, M., Bolan, N. S., Kapley, A., Kumar, R., & Singh, L. (2021). Multidimensional approaches of biogas production and up-gradation: opportunities and challenges. *Bioresource Technology*, 338, 125514.
4. Jäger-Waldau, A., Kougias, I., Taylor, N., & Thiel, C. (2020). How photovoltaics can contribute to GHG emission reductions of 55% in the EU by 2030. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 126, 109836.
5. Shao, X., Zhong, Y., Liu, W., & Li, R. Y. M. (2021). Modeling the effect of green technology innovation and renewable energy on carbon neutrality in N-11 countries? Evidence from advance panel estimations. *Journal of Environmental Management*, 296, 113189.
6. Shao, X., Zhong, Y., Liu, W., & Li, R. Y. M. (2021). Modeling the effect of green technology innovation and renewable energy on carbon neutrality in N-11 countries? Evidence from advance panel estimations. *Journal of Environmental Management*, 296, 113189.
7. Evans, A., Strezov, V., & Evans, T. J. (2009). Assessment of sustainability indicators for renewable energy technologies. *Renewable and sustainable energy reviews*, 13(5), 1082-1088.

ATF Və Onun Hüceyrədə İstehsalının Təməl Mexanizmi

Məryəm Hüseynova

Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könüllüləri Gənclər Təşkilatı 2022 - ci il könüllüsü, , Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya Fakültəsində təhsil almışdır

Giriş

ATF -in hüceyrədə istehsalı prosesini anlamaq üçün hüceyrədə bu prosesin getdiyi orqanoidin quruluşunun dərinliklərini və funksiyasını bilmək, prosesin gedişatı haqqında oxuyucularda daha aydın təsəvvürlərin yaranması üçün zəmin yaradacaqdır.

Qlikoliz və Krebs tsikli

Qlikoliz hüceyrənin sitozolunda baş verən bioloji prosesdir. Hansı ki, bu proses nəticəsində qlükoza piruvata, yəni piroüzüm turşusuna qədər parçalanır və 2 mol ATF istehsal olunur. Bu mərhələdən sonra ATF istehsalını səmərəli şəkildə davam etdirmək məqsədilə qlikoliz ikinci mərhələ hesab olunan Krebs tsiklinə (Limon turşusu dövrü, Trikarbon turşusu tsikli) keçir. Trikarbon turşuları tsikli ilə qlikoliz mərhələsi arasında keçid mərhələ mövcuddur ki, bu mərhələdə piruvatın oksidləşməklə dekarboksilləşməsi prosesi baş verir. Bu proses piruvat dehidrogenaza kompleksi ilə kataliz olunur və nəticədə asetil koA (asetil koenzim A) yaranır. (1)

Mitoxondri

Mitoxondri hüceyrə həyatının müxtəlif mərhələlərində lazımlı olan enerjini istehsal etməkdə rolu olan hüceyrədaxili orqanoiddir (1). Güman edilir ki, mitoxondri 1,5 – 2 milyard il bundan öncə preeukariot hüceyrə ilə proteobakteriyaların simbiozunun müasir eukariotlara inteqrasiya edilməsi nəticəsində formalaşmış orqanoiddir (2).

Mitoxondri maddələr mübadiləsinin baş verməsi və tənzimlənməsində iştirak edir, həmçinin orqanoidin siqnal funksiyası da mövcuddur(3). Mitoxondri bunlarla yanaşı enerji istehsalında iştirak etdiyindən bu orqanoidi “hüceyrənin güc mərkəzi” də adlandırmaq mümkündür. Son 30 ildə aparılan tədqiqatlar nəticəsində mitoxondrinin kalsium homeostazı, apoptoz, hemo və dəmir - kükürd klasterlərinin sintezi kimi çoxsaylı fizioloji proseslərdə iştirak etməsi ilə onun siqnal rolu oynayan orqanoid kimi orqanizmdəki rolu öz təsdiqini tapmışdır (1). O, bu funksiyaya sahib olaraq siqnal rolunu oynayan yolların işini tənzimləyir və nəticədə hüceyrə ölümü daxil olmaqla hüceyrə üçün təhlükəli olan digər mümkün halların qarşısını alır(3).

Mitoxondri və membranları

Mikroskopik tədqiqatlar göstərir ki, mitoxondri ikiqatlı fosfolipid membranla əhatə olunmuş orqanoiddir. Bu membranlar xarici membran və daxili membranlardır ki, onlar orqanoidi matriks və hüceyrəarası olmaqla 2 boşluğa bölür. Bu membranlar hər biri müxtəlif hüceyrə membranları ilə bənzərlik təşkil edir. Xarici membran lipid tərkibli eukariot hüceyrə, daxili membran isə kariolipin tərkibli prokariot - bakteriya hüceyrəsinin membranına bənzəyir. Daxili membranda zülal və lipidlərin nisbətinin mövcud olması nəticəsində matriksdə kristlərin varlığı mümkün olur. Bu kristlərin yaranmasının səbəbi enerji istehsalı üçün sahəni artırmaqdan ibarətdir. Daxili membranda matriksdən kənara çıxmayaraq xarici membrana paralel olan hissəyə daxili sərhəd membranı deyilir. Kristlər boruşəkilli struktur olan krist qovşaqları vasitəsilə daxili sərhəd membranı ilə əlaqələnir (1).

Şəkil 1: Mitoxondrinin quruluşu

ATF - ə aparan yol

Məməlilərin hüceyrələrində mitoxondrial oksidləşməklə fosforilləşmə sistemi tərəfindən sintez olunan ATF hüceyrə üçün lazım olan ATF (adenozintrifosfat) enerjisinin 80 % -ni ödəyir. Qalan ATF enerjisini qliko-liz prosesində yaranan ATF ödəyir (4).

Oksidləşməklə fosforilləşmə prosesi 3 mərhələdən ibarətdir və bu proseslə bağlı 3 hipotez vardır. Bi-rinci mərhələdə oksiləşmə enerjisi çevirilir, ikinci mərhələdə ATPəza ötürülmə, üçüncü mərhələdə ATF-in formalaşması baş verir. Kimyəvi, konformasiya (mexaniki - kimyəvi), kimyəvi osmotik kimi hipotezlər bu proseslə bağlı irəli sürülmüşdür. Hazırda Mitçelin kimyəvi osmotik nəzəriyyəsi oksidləşməklə fosforlaşmanın mexanizmini dəlillərlə sübut edən əsas hipotez hesab olunur (5).

Mitçelin kimyəvi osmotik hipotezi: 1961 -ci ildə Mitçel enerjinin karbohidrat və yağlardakı kimyəvi enerjinin mitoxondrial daxili membranda elektrokimyəvi qradientə çevrildiyini irəli sürdü.

Müasir təfəkkürə görə bu orqanoidin mühüm rolu məhz Mitçel tərəfindən izah olunmuşdur. Bu rol oksidləş-dirici fosforlaşma sistemi vasitəsilə ATF sintezidir. Sintez prosesində karbohidrat, yağ kimi qida maddələrindən enerji elektron daşıma zənciri vasitəsi ilə daxili mitoxondrial membran boyunca elektrokim-yəvi qradientə çevrilir, yəni enerji anbarı hesab olunur. ATF sintetaza da bu yığılan enerjini ADF maddəsini ATF- ə çevirmək üçün istifadə edir. Yəni elektronların daşınması və ATF sintezi arasındakı əlaqə proton qra-diyenti ilə təmin olunur.(2)

Krebs tsikli nəticəsində yaranan proton və elektronlar mitoxondridəki elektron daşıyıcı zəncirə ötürülür. Bu zəncirin son halqasında isə molekulyar oksigen reduksiya olunur. Elektronlar daşınan zaman ayrılan enerjiden komplekslər protonları matriksdən membranlararası boşluğa vurmaq üçün istifadə edir. Kompleks 1 (həmçinin NADH dehidrogenaz kimi tanınır) və kompleks 2 (həmçinin suksinat dehidrogenaz kimi tanınır) flavopro-teinlərdir. Elektronlar daha sonra koenzim Q vasitəsilə kompleks üçə (Q-sitoxrom c oksidoreduktaza) ötürülür. Sonuncu sitoxrom oksigen ilə yaxınlaşır və oksigenin elektronla reduksiyası baş verirki, prosesin nəticəsində su əmələ gəlir.

ATF sintetaza və ya ATPaza zülal hissədən və rotor hissədən təşkil olunmuşdur. ATF sintetazaya protonlar pompalanır və nəticədə ADF - dən ATF sintez olunur (6).

Mitoxondrial pozğunluq və yaranan ATF enerjisi problemləri

Mitoxondrinin dərin şəkildə araşdırılması zamanı onun xərcəng, həmçinin neyrodegenerativ xəstəliklərlə, o cümlədən qocalma prosesi ilə də əlaqəsi aşkarlanmışdır. Funksiyasında pozğunluqlar olan mitoxondri yüksək enerjiyə tələbatı olan toxuma, orqanları (ürək ,əzələ , beyin) lazımlı enerji ilə təmin edə bilmir və nəticədə hüceyrədə mitoxondrial qüsurlar ortaya çıxır. Mitoxondrial xəstəliklər heterogen mənşəli xəstəliklər hesab edilir və bu xəstəliklər nüvə, həmçinin mitoxondrial DNT – də (mtDNT) baş verən genetik mutasiyalar hesabına meydana gəlir. Bu zaman bütün genlərə mutasiyaların təsiri olduğundan mitoxondrial xəstəliklərin yaranma səbəbi, dəqiq kliniki təsvirini vermək tam mümkün olmur və müalicə üsulları və ya dərman vasitələrindən istifadə pozğunluqları aradan qaldırmır (1).

Bildiyimiz kimi ATF istehsalında mitoxondrial oksidləşməklə fosforilləşmə sistemi (OXPHOS) son biokim-yəvi yol - mərhələ hesab olunur. Bu sistem özü 5 multiprotein kompleksindən təşkil olunmuşdur və bu sistemdə baş verən hər hansı bir qüsurluq multisistem xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Maddələr mübadiləsi ilə bağlı anadangəlmə qüsurlardan ən çox rast gəlinən

mitoxondrial pozğunluqdur. Mitoxondrial pozğun-luqlardan daha çox rast gəlinən isə ATF istehsalında iştirak edən mitoxondrial oksidləşməklə fosforilləşmə sistemindəki pozğunluqlar nəticəsində yaranan xəstəliklərdir. Bu sistemin daşıyıcılıq funksiyası vardır. Nəticədə ATF istehsalına səbəb olan proton və elektronlar daşınır. Bu xəstəliklərdən daha çox müşahidə edilən Li sindromudur (Leigh). Li sindromunun simptomları 2 yaşdan öncə görünür və xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxs ilk simptomların görünməsindən sonra bir neçə il ömür sürür. Atrofiya, hipotoniya, ataksiya, distoniya kimi əlamətlərlə xəstəlik özünü büruzə verir. Bu xəstəlik mitoxondrial DNT (mtDNT) mutasiyası səbəbindən yaranan ağır neyrometabolizm xəstəliyidir. Oksidləşməklə fosforilləşmə prosesinin pozulması hüceyrədə mövcud olan azalan enerji səbəbindən hüceyrə ölümünə səbəb olur (7). Li sindromlu şəxslərdə kliniki motor və ya zehni geriləmə kimi əlamətlərə rast gəlinir (8).

Mitoxondri hüceyrənin güc mərkəzi adlandırılır. Buna səbəb orqanoidin hüceyrə üçün lazımlı olan enerjini və ya ATF-in çox hissəsini istehsal etməsi ilə əlaqədardır. Mitoxondrial disfunksiya nevroloji pozğunluqlara, metabolik pozğunluqlara, xərcəngə gətirib çıxara bilər. Bəzi araşdırmaçıların ən son araşdırdığı nevroloji xəstəlik olan epilepsiyanın mtDNT və ya nüvə mitoxondrial zülalların mutasiyalarından təsirləndiyi artıq məlumdur. Apolipoprotein E4 geni mutasiyası Alzaymerin ən geniş yayıldığı mutasiyadır ki, bu xəstələrin bey-nində qlükoza hipometabolizminə rast gəlinir.

Bundan başqa qlükozanın azalması yağ turşularının oksidləşməsi artır ki, bu da erkən uşaqlıq dövründə ciddi metabolik problemlərə gətirib çıxarır və ürək, skelet əzələsi, qaraciyər kimi orqanlar bu halın mənfi təsirindən təsirlənir (9).

Bildiyimiz kimi mitoxondrial oksidləşməklə fosforilləşmə sistemi elektronları transmembran protein komp-leksinə, başqa sözlə desək elektron daşıma zəncirinə nəql edir və beləliklə ATF yaranır. Xərcəng hü-ceyrələrində isə qlükoza istehsalı həddindən artıq olduğundan qlikoliz prosesi də artıq davam edir. Alimlərin fikrincə bu səbəbdən xərcəng hüceyrələrində oksidləşməklə fosforlaşma aşağı düşür və nəticədə ATF enerjisi də azalmış olur (10).

Nəticə

ATF enerjisinin necə istehsal olunmasını dərinlən öyrənmək mürəkkəb və çox vaxt tələb edən araşdırma deyil. Bu enerji hüceyrə daxili orqanoiddə sintez olunur ki, proseslərin özünü belə müşahidə etmək çox çətindir. Bəlkə yaxın gələcəkdə insanın yeni icad etdiyi texnikalar vasitəsilə prosesin hər bir mərhələsini diqqətlə incələmək mümkün olarsa, orqanoidin disfunksiyası nəticəsində ortaya çıxan

pozğunluqları aradan qaldırmaq, ATF enerjisi azalan hüceyrələrdə onun istehsalını normal hala gətirərək hüceyrəni enerji ilə təmin etmək mümkün ola bilər.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Protasoni M, Zeviani M. Mitochondrial Structure and Bioenergetics in Normal and Disease Conditions. *Int J Mol Sci.* 2021 Jan 8;22(2):586. Doi: 10.3390/ijms22020586. PMID: 33435522; PMCID: PMC7827222.
2. Burke PJ. Mitochondria, Bioenergetics and Apoptosis in Cancer. *Trends Cancer.* 2017 Dec;3(12):857-870. Doi: 10.1016/j.trecan.2017.10.006. Epub 2017 Nov 22. PMID: 29198441; PMCID: PMC5957506.
3. Solaini G, Sgarbi G, Baracca A. Oxidative phosphorylation in cancer cells. *Biochim Biophys Acta.* 2011 Jun;1807(6):534-42. Doi: 10.1016/j.bbabi.2010.09.003. Epub 2010 Sep 16. PMID: 20849810.
4. Papa S, Martino PL, Capitanio G, Gaballo A, De Rasmio D, Signorelli A, Petruzzella V. The oxidative phosphorylation system in mammalian mitochondria. *Adv Exp Med Biol.* 2012;942:3-37. Doi: 10.1007/978-94-007-2869-1_1. PMID: 22399416.
5. Racker E. Mechanisms of energy transformations. *Annu Rev Biochem.* 1977;46:1006-14. Doi: 10.1146/annurev.bi.46.070177.005042. PMID: 20035.
6. Judge A, Dodd MS. Metabolism. *Essays Biochem.* 2020 Oct 8;64(4):607-647. Doi: 10.1042/EBC20190041. PMID: 32830223; PMCID: PMC7545035.
7. Smeitink J, van den Heuvel L, DiMauro S. The genetics and pathology of oxidative phosphorylation. *Nat Rev Genet.* 2001 May;2(5):342-52. Doi: 10.1038/35072063. PMID: 11331900.
8. Janssen RJ, van den Heuvel LP, Smeitink JA. Genetic defects in the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system. *Expert Rev Mol Diagn.* 2004 Mar;4(2):143-56. Doi: 10.1586/14737159.4.2.143. PMID: 14995902.
9. Annesley SJ, Fisher PR. Mitochondria in Health and Disease. *Cells.* 2019 Jul 5;8(7):680. Doi: 10.3390/cells8070680. PMID: 31284394; PMCID: PMC6678092.

10. Ashton TM, McKenna WG, Kunz-Schughart LA, Higgins GS. Oxidative Phosphorylation as an Emerging Target in Cancer Therapy. *Clin Cancer Res.* 2018 Jun 1;24(11):2482-2490. Doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-3070. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29420223.

Könüllülərimizdən Şərhiz

Nigar Məmmədova

"Elm mənə burada özünə daha da bağladı."

AEİK-in könüllüsü olmaq mənim üçün tamamilə fərqli bir dünyanın qapılarını açdı. İlk günlərdə bir az həyəcanlı idim – laboratoriya mühitini yaxından görmək, real tədqiqat proseslərinə şahid olmaq mənə həm maraqlı, həm də böyük məsuliyyətli görünürdü. Lakin burada keçirdiyim vaxt ərzində öyrəndim ki, əslində elm sahəsi düşündüyümüzədən də rəngarəngdir.

Seminarlar, laboratoriya işləri və peşəkarlarla ünsiyyət mənə yalnız nəzəri biliklərimi artırmaqla qalmadı, həm də problemlərə tədqiqatçı yanaşması ilə baxmağı öyrətdi. Müxtəlif layihələrdə iştirak edərkən real elmə kiçik bir töhfə verdiyimi hiss etmək motivasiyama artırdı. Ən çox isə kollektiv ruhunu sevdim – hər kəs bir-birinə kömək edir, biliklərini bölüşür və bir məqsəd üçün birləşirdi. AEİK mənim elmə olan marağımı yalnız artırmadı, həm də gələcək hədəflərimə doğru inamla addımlamağıma səbəb oldu.

Rauf Hüseynov

"AEİK həyatımda dönüş nöqtəsi oldu."

AEİK mənim üçün yalnız bir təcrübə yeri deyil, həm də həyatımda əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsi oldu. Burada keçirdiyim zaman ərzində elm və tədqiqat sahəsinin nə qədər maraqlı və həyati əhəmiyyət daşdığını dərinləşərək anladım. AEİK mənə göstərdi ki, elm yalnız kitablar arasında qalan bir sahə deyil, həm də real həyatda insanların həyatına təsir edən, daim inkişaf edən bir mövzudur. Gənc tədqiqatçıların iş prosesini yaxından izləmək, onların təcrübələrini dinləmək və bu mühitdə öz fikirlərimi sərbəst şəkildə bölüşmək mənə özümə inanmaqda böyük dəstək oldu. Həmçinin, müxtəlif layihələrdə fəal iştirak edərək mən yalnız nəzəri biliklərimi genişləndirmədim, həm də praktiki təcrübə qazandım. Bu təcrübə isə gələcək karyera planlarım üçün çox vacib bir təməl yaratdı. İndiyə qədər yalnız elmə maraq göstərən biri idim, amma indi artıq bu sahədə fəal iştirak etməyə, öz töhfəmi verməyə hazır bir fərdəm. AEİK-də qazandığım bilik və təcrübələr mənə həm şəxsi inkişafımda, həm də gələcəkdə elmi fəaliyyətimi daha dərindən inkişaf etdirməyimdə böyük fayda təmin edəcək.

Aysel Əliyeva

"Burada hiss etdim ki, elm insanlara həqiqətən də fayda verə bilər."

AEİK-də keçirdiyim günlər mənim üçün çox dəyərli və yaddaqalan anlarla dolu oldu. Burada iştirak etdiyim hər layihə və fəaliyyət mənə elmə olan münasibətimi yenidən düşünmə imkanı verdi. İlk dəfə elmi işlərin yalnız nəzəri biliklərlə bağlı olmadığını, eyni zamanda gündəlik həyatımıza təsir edən, problemləri həll edən praktiki yanaşmaların da olduğunu anladım. Bu müddət ərzində həmçinin öz sahəmdə olan biliklərimi təkmilləşdirdim və yeni mövzulara dair anlayışımı genişləndirdim. AEİK-də fərqli layihələrdə iştirak etmək, həmçinin müxtəlif peşəkarlardan öyrənmək mənə çox şey qatdı. Hər bir layihə mənə yalnız yeni məlumatlar qazandırmaqla qalmadı, həm də mənə dərin düşünmə və analitik təhlil qabiliyyətimi inkişaf etdirməyə kömək etdi. Ən əsası isə burada hiss etdim ki, elm yalnız insanların biliklərini artırmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda bu biliklər insanların həyatını daha yaxşı hala gətirmək üçün tətbiq oluna bilər. AEİK-dəki təcrübə mənim elmi dünyaya daha yaxınlaşmağımı və gələcəkdə bu sahədə insanlara faydalı işlər görmək istəyimi möhkəmləndirdi. Buradakı komandamız isə həqiqətən bir ailə kimi idi – hər bir üzv bir-birinə dəstək olur, fikirlərini açıq şəkildə paylaşır. Bu, mənim üçün çox dəyərli bir təcrübə oldu.

2024-cü ildə AEİK və EİP qısa hesabatı

2024-cü il ərzində "Bir Könüllü" Tələbələrin Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin Elm və İnnovasiya proqramı çərçivəsində gənclərə elmi tədqiqat institutlarında və klinik laboratoriyalarda praktiki təcrübələr keçmək imkanı yaradılmışdır. Proqramın əsas məqsədi tələbələrin elmi tədqiqat proseslərinə yaxından tanış olması, praktiki bacarıqlar qazanması və peşəkar inkişafını dəstəkləməkdir.

Təcrübə proqramı çərçivəsində aşağıdakı fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir:

1. ETN Biofizika İnstitutu:

- Fiziki-kimyəvi stress faktorlarının biofizikası laboratoriyasında anti-radikal xassələrin araşdırılması və kimyəvi lüminessensiya metodu.
- Molekulyar və hüceyrə biokimyası laboratoriyasında elektroforez metodu və zülal ekspressiyası üçün bakterial kulturaların artırılması.
- Biomolekulların strukturu və funksiyası laboratoriyasında fluoressensiya cihazının biofiziki tədqiqatlarda tətbiqi.
- İnsan genomunun annotasiyası və mövcud problemlər üzrə integrativ biologiya təlimləri.
- Nanohissəciklərin alınması, UV-VIS spektroskopiyası və EPR spektrometrinin tətbiqi.

2. Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu:

- "Tümör narkoz faktor reseptor ikilisinin neyrodegenerasiyada qoruyucu rolu" mövzusunda təlimlər.
- "Antik DNT və müasir insan təkamülünün öyrənilməsində rolu" mövzusunda nəzəri və praktiki məşğələlər.

3. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi:

- "Şəxsiyyətin identifikasiyası" üzrə nəzəri və praktiki seminarlar.

4. ETN Aşqarlar Kimyası İnstitutu:

- Kimyəvi birləşmələrin sintezi və təhlili üzrə praktiki məşğələlər
- Ətraf mühit analitikası və sənaye üçün yeni aşqarların hazırlanması üzrə tədqiqatlar

5. Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzi:

- Genetik diaqnostika üsulları və molekulyar analiz texnologiyaları üzrə təlimlər.
- İrsi xəstəliklərin aşkarlanması və genetik məlumatların təhlili.

6. Fetal NS Genetika Mərkəzi:

- Prenatal diaqnostikada genetik testlərin rolu
- Fetal genom tədqiqatlarının müasir üsulları və texnologiyaları

II Emosiya və Visseral Funksiyalar Simpoziumu

Elm və İnnovasiya proqramının təşəbbüsü ilə “Bir Könüllü” Tələbələrin Əməkdaşlığı İctimai Birliyi, “AzərMDS” Təbib Tələbələr və Həkimlər İctimai Birliyi və Azərbaycan Daxili Xəstəliklər Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə 2-ci Emosiya və Visseral Funksiyalar Simpoziumu ölkəmizdə 50 il sonra yenidən keçirilmişdir. Simpoziumun əsas məqsədi psixologiya tələbələrini elmi-kütləvi tədbirlərə cəlb etmək, onların sahəyə dair suallarını cavablandırmaq və müvafiq mövzularda müzakirələr aparmaq olmuşdur. Tədbirdə klinik psixologiya, psixofiziologiya və psixiatriya mövzularında məruzələr dinlənilmişdir. Mərkəzi sinir sisteminin psixofiziologiyası, visseral sistemlər və patologiyalar başda olmaqla, əlaqəli mövzularda müzakirələr aparılmışdır.

Tədbirdə müxtəlif ali təhsil müəssisələrində təhsil alan 150 tələbə iştirak etmişdir. Çıxış edənlər arasında psixiatr Fuad Bəşirov və Elmir Təhməzov, həkim Ülviyyə Mirzəyeva, klinik psixoloq Günel Əliyeva və İlkin Kazımlı, Əminə Əliyeva, eləcə də Afət Abdullazadə və Aygün Zeynalova kimi müxtəlif ali təhsil müəssisələrinin müəllim və tədqiqatçıları olmuşdur.

II Beynəlxalq Bakı Genetika Konfransı

TƏBİB tabeliyində fəaliyyət göstərən Yeni Klinika, Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Pediatriya Assosiasiyası, Daxili Xəstəliklər Dərnəyi, Azərbaycan Elm və İnnovasiya Könüllüləri, “Elm və İnnovasiya” proqramı və “Uptodate in Medicine” təşkilatının texniki dəstəyi ilə II Bakı Beynəlxalq Genetika Konfransı keçirilmişdir.

Müxtəlif tibb müəssisələrini təmsil edən həkimlər və tibb tələbələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Yeni Klinikanın direktoru Barat Yusubov, Azərbaycan Daxili Xəstəliklər Dərnəyinin sədri tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Dr. Təranə Tağızadə, Hitit Universiteti Tibb Fakültəsi Tibbi Genetika Kafedrasının dosenti Dr. Ayşe Feyda Nursal çıxış etmiş və genetikanın səhiyyədə əhəmiyyəti haqqında məlumat vermişdir.

Yeni Klinikanın direktoru Barat Yusubov səhiyyənin inkişafı ilə həyata keçirilən genetik testlərin xəstəliklərin diaqnozunun dəqiqləşdirilməsində və risk faktoru daşıyan xəstəliklərin qarşısının alınmasında əhəmiyyətini vurğulamışdır. O, II Bakı Beynəlxalq Genetika Konfransında aktual mövzulara toxunulduğunu qeyd edərək iştirakçılara uğurlar arzulamışdır.

Üç sessiyadan ibarət olan konfransda aşağıdakı mövzular müzakirə olunmuşdur:

- Hamiləlikdə genetik testlər və qohum evlilikləri;
- Genetik verifikasiya olunmuş süd vəzi xəstəlikləri və döş xərçəngi ilə bağlı genetik mutasiyalar;
- Xromosomların say və struktur patologiyaları;
- Qeyri-immun fetal hidropsun diaqnostikasında genetik testlərin rolu.

Konfrans maraqlı müzakirələr və diskussiyalarla davam etmiş və sual-cavab sessiyası ilə yekunlaşmışdır

Proqram daxilində baş tutan elmi seminarlar

“Müasir Biologiya və Genetikada Nailiyyətlər” Təlimi

“Bir Könüllü” Tələbə Təşkilatının dəstəyi və “Elm və İnnovasiya” proqramının təşəbbüsü ilə “Müasir biologiya və genetikada nailiyyətlər” mövzusunda təlim görüşü təşkil edilmişdir. Təlimdə McS. Valeh Məmmədli biologiya və genetikada elmlərində baş verən son yeniliklər və elmi nailiyyətlər haqqında məlumat paylaşmış və iştirakçılarla ətraflı müzakirələr aparmışdır.

"Elmdə İnkişaf" Layihəsi

“Elm və İnnovasiya” proqramı çərçivəsində həyata keçirilən "Elmdə İnkişaf" layihəsi gənc tədqiqatçılar üçün ustadlarla görüşlər təşkil etməyi nəzərdə tutur. Layihənin ilk tədbiri 18 oktyabr 2024-cü il tarixində "Bir Könüllü" Təşkilatı Ofisində keçirilmişdir. Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Nərgiz Bayramova gənc tədqiqatçılarla elmi məqalələrin impact faktoru yüksək jurnallarda dərc olunması, layihələrin hazırlanması və elmi karyera inkişafı ilə bağlı öz təcrübəsini bölüşmüşdür.

"Akademik Yol II" Layihəsi

22 oktyabr 2024-cü il tarixində Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda "Akademik Yol II" layihəsinin ikinci mərhələsi keçirilmişdir. Tədbirdə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ulduzə Qurbanova iştirakçılara elmi inkişaf prosesində əsas bilik və bacarıqların əhəmiyyəti, elmi tədqiqatların vacibliyi və uğurlu akademik karyera qurma yolları haqqında geniş məlumat vermişdir.

Layihənin əsas məqsədləri:

- Gənclərin elmi tədqiqat sahəsində marağını gücləndirmək;
- Akademik karyera üçün vacib bacarıqların öyrədilməsi;
- Elmi yeniliklər və tədqiqat metodları haqqında məlumatların paylaşılması;
- Gənc alimləri öz layihələrini hazırlamağa və təqdim etməyə təşviq etmək.

Tibbi Sitogenetikada Metodlar Təlimi

2 noyabr 2024-cü il tarixində Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzi laboratoriyasında “Elm və İnnovasiya” proqramı çərçivəsində Tibbi Sitogenetikada Metodlar təlimi keçirilmişdir. Təlimi MSc. Göyçək Qurbanbəyli aparmışdır. Tədbirdə iştirak edən tələbələr sitogenetik diaqnostika metodlarına dair nəzəri və praktiki biliklər əldə etmiş, həmçinin laboratoriya təcrübələrində iştirak edərək öyrəndiklərini möhkəmləndirmişlər.

